

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN BELAJAR DALAM MENGGUNAKAN SIMULASI PHET, AN ANALYSIS ON STUDENTS' AUTONOMOUS LEARNING LEVEL THROUGH PHET SIMULATION

I Nyoman Try Upayogi¹⁾

¹⁾ Dosen Program Studi Pendidikan IPA STKIP Citra Bakti

email: tryupayogi@citrabakti.ac.id

Abstrak

Kemandirian belajar memiliki pengaruh besar dalam pencapaian belajar peserta didik. Penelitian tentang kemandirian belajar merupakan suatu hal yang penting untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemandirian belajar peserta didik pada mata kuliah konsep dasar IPA II menggunakan media belajar virtual laboratorium. Kemandirian belajar pada penelitian ini terdiri dari tiga dimensi yaitu pengelolaan diri, keinginan untuk belajar, dan kontrol diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian belajar peserta didik berada pada kualifikasi tinggi. Rata-rata dimensi kontrol diri peserta didik masih berada pada kualifikasi sedang. Dalam pembelajaran menggunakan media PhET, terdapat keinginan untuk belajar dan kontrol diri peserta didik yang berada pada kualifikasi sangat kurang.

Abstract

Autonomous learning has influence in learning achievement. Research on autonomous learning of students is an important thing before design a lesson plan. The aim of this research is to describe the autonomous learning in subject of konsep dasar IPA II which use virtual laboratory on learning activities. In this research, autonomous learning consists three dimensions i.e. self-management, desire for learning, and self-control. The results showed that the average of students' autonomy learning is in high qualification. The average of self-control dimension of learners is still in the medium qualifications. In learning using PhET application, there are a students has very poor qualifications in desire for learning and self-control.

Kata Kunci: Kemandirian Belajar, PhET.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi adalah lanjutan dari pendidikan menengah. Pendidikan tinggi dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik lebih mendalam sehingga mampu memenuhi tantangan yang dihadapi pada dunia nyata. Bentuk dari

pendidikan tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi. Lulusan dari pendidikan tinggi didesain untuk mampu bersaing dan bertahan di era global yang penuh dengan tantangan.

Kegiatan belajar di perguruan tinggi merupakan suatu hal yang istimewa

(*Privilege*), karena hanya yang memenuhi syarat saja yang berhak belajar di lembaga pendidikan tersebut. *Privilege* yang melekat tidak hanya terletak pada sarana fisik dan sumber daya manusia yang disediakan, tetapi juga pada pengakuan secara formal bahwa seseorang telah menjalani kegiatan belajar dan pelatihan tertentu.

Belajar merupakan kegiatan individual. Kegiatan yang sengaja dipilih secara sadar untuk memenuhi suatu tujuan atau hanya untuk mengobati hasrat keingintahuan. Belajar di perguruan tinggi merupakan suatu pilihan di antara berbagai alternatif strategi untuk mencapai tujuan individual. Kesadaran mengenai tujuan individual ini sangat menentukan sikap dan pandangan belajar di perguruan tinggi yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang belajar di perguruan tinggi. Karena seseorang mendapat *privilege* belajar di perguruan tinggi, seseorang dituntut untuk berbuat atau bertindak lebih dari mereka yang tidak mendapatkan *privilege* tersebut. Kesadaran ini yang membentuk kemandirian belajar pada diri siswa.

Kemandirian belajar adalah belajar yang dilakukan dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan pihak luar (Slameto, 2010). Kesadaran seseorang untuk mengembangkan diri, menambah ilmu, meningkatkan keterampilan, dan menjadi pribadi yang pantas mendapatkan *privilege* merupakan esensi dari kemandirian belajar (*autonomy learning*). Kemandirian belajar memiliki pengaruh besar dalam prestasi belajar yang dicapai siswa. Kemandirian

belajar memberi sumbangan besar pada peningkatan kemampuan seseorang. Menurut Sudjana (2006) 70% prestasi belajar dipengaruhi oleh kemampuan individu itu sendiri.

Dalam *autonomy learning* sangat dibutuhkan sumber belajar pendukung untuk bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Sumber belajar yang dimaksud adalah buku dan media belajar. Buku bisa berupa buku cetak atau buku elektronik (*ebook*). Media belajar bisa berupa alat peraga di laboratorium. Alat peraga laboratorium bisa berupa alat peraga virtual yang membantu mensimulasikan setiap kegiatan praktikum yang seharusnya menggunakan alat-alat laboratorium. Salah satu alat peraga virtual adalah simulasi Phisic Education Technology (PhET). PhET membantu memudahkan melakukan kegiatan praktikum ke dalam bentuk simulasi virtual laboratorium.

Simulasi PhET ini memungkinkan pelajar melakukan pembelajaran secara mandiri. Semua fitur dalam aplikasi dijalankan secara gratis dan memberikan visualisasi terhadap praktikum yang imajiner seperti tentang atom yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam PhET semua praktikum divisualisasikan sesuai konsep dan teori. Simulasi PhET juga memungkinkan siswa mengurangi miskonsepsinya terkait konsep-konsep dalam praktikum.

Berdasarkan hal tersebut maka penting dianalisis tingkat kemandirian siswa dalam menggunakan simulasi PhET.

KAJIAN LITERASI

Kemandirian Belajar

Belajar merupakan proses aktif siswa (pelajar) mengkonstruksi arti teks, dialog, pengalaman fisis, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki seseorang sehingga pengertiannya dikembangkan. Lebih lanjut, belajar dapat diartikan juga sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkrit, aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi (Suparno, 1997).

Menurut pandangan konstruktivisme masuknya informasi baru ke dalam skemata melalui dua mekanisme, yakni asimilasi dan akomodasi. Pada proses asimilasi seseorang menggunakan struktur kognitif dan kemampuan yang sudah ada untuk beradaptasi dengan masalah atau informasi baru yang datang dari lingkungannya. Sedangkan pada proses akomodasi merupakan proses pembentukan skemata baru atau memodifikasi struktur yang sudah ada supaya struktur kognitif tersebut dapat menyerap informasi baru yang dihadapi. Ketidakesesuaian struktur kognitif yang dimiliki seseorang dengan informasi baru yang dihadapi menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur kognitifnya. Dalam kondisi seperti ini, orang menyadari bahwa cara berpikirnya bertentangan dengan kejadian yang ada di sekitarnya, ia akan berusaha untuk mereorganisasi struktur kognitifnya agar sesuai dengan informasi baru yang dihadapi (Darma, 2007; Suarbawa, 2008). Usaha untuk mereorganisasi struktur

kognitifnya secara mandiri inilah yang membentuk kemandirian belajar.

Kemandirian merupakan kecenderungan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bebas, progresif, dan penuh dengan inisiatif (Utomo, 2007). Kemandirian belajar menurut Tirtarahardja dan Sulo (2005), adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Kemandirian belajar diperlukan agar pebelajar mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Sikap tanggung jawab dan disiplin diri perlu dimiliki karena hal tersebut merupakan ciri dari kedewasaan orang terpelajar.

Indikator paling mendasar dalam *autonomy learning* adalah keinginan sendiri (inisiatif) dan tanggung jawab individu. Keinginan dan rasa tanggung jawab mendorong seseorang untuk berusaha melakukan berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar.

Kemandirian belajar (*self-direction in learning*) dapat diartikan sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki pebelajar untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata (Sunarto, 2008).

Kemandirian nantinya akan menentukan tingkatan otonomi yang dimiliki

oleh siswa. Sunarto (2008) menyatakan jika pebelajar telah mencapai kemandirian belajar yang tinggi maka dia akan berpeluang menjadi pebelajar yang mandiri. Jika dilihat dari tingkatan otonomi yang dimiliki oleh siswa, maka pengalaman belajar dapat terbentang dari instruksi yang 100% di kelas hingga siswa yang mempunyai tanggung jawab terhadap proses pembelajaran di dalam suatu pengalaman belajar mandiri (kontrol penuh dari siswa). Tingkatan otonomi yang dimiliki oleh siswa menurut Ricard (2007) terbagi menjadi 5 tingkatan atau level yaitu:

1. Level 1 – Tujuan, objek, aktivitas, sumber dan evaluasi sudah ditentukan. Fasilitator mendukung, membantu dan mendemonstrasikan aktivitas belajar tetapi pada dasarnya mengontrol proses belajar itu sendiri.
2. Level 2 – Pelajar dan fasilitator bersama-sama menentukan tujuan dan objek serta menentukan aktivitas dengan berkolaborasi. Fasilitator menentukan sumber belajar dan mengevaluasi pengalaman yang didapat.
3. Level 3 – Pelajar dan fasilitator bersama-sama menentukan tujuan, objek, aktivitas, serta mengidentifikasi sumber belajar dengan berkolaborasi. Fasilitator mengevaluasi pengalaman terutama pada kondisi formal di mana nilai itu dibutuhkan.
4. Level 4 – Serupa dengan level 3 hanya pada saat mengevaluasi pelajar memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak.
5. Level 5 – Pelajar menentukan tujuan, hasil yang ingin dicapai, menentukan dan melaksanakan aktivitas, mengidentifikasi dan menggunakan sumber dengan efektif lalu mengevaluasi hasil belajar secara mandiri. Fasilitator mendukung pelajar dalam cara yang bersahabat, mengusulkan dan memandu bila diperlukan serta berbagi kontrol dalam proses pembelajaran.

Sedangkan Grow (dalam Muslimin, 2008) mengklasifikasikan kemandirian belajar ke dalam empat tahap: 1) pebelajar yang tergantung (*dependent learner*), 2) pebelajar yang tertarik (*interested learner*), 3) pebelajar yang terlibat (*involved learner*) dan 4) pebelajar mandiri (*self-directed learner*).

Berdasarkan model tahapan belajar mandiri di atas, pebelajar yang mempunyai karakteristik tahap 1 dan 2 akan sangat sulit mengikuti pendidikan dengan sistem belajar mandiri. Pebelajar dengan karakteristik tahap 3 (*involved learners*), telah mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta memandang dirinya sebagai partisipan dalam belajarnya sendiri. Peran guru dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang berkonsentrasi pada upaya memfasilitasi, mengkomunikasikan dan mendukung pebelajar tersebut dalam menggunakan keterampilan yang telah mereka miliki (MacDougall, 2008). Pebelajar dengan karakteristik tahap 4 (*self-directed learners*) sudah mampu menyusun tujuan dan standar belajarnya sendiri, baik dengan atau tanpa bantuan ahli. Ia telah mampu memanfaatkan ahli, lembaga dan sumber-sumber lain untuk

mencapai tujuan belajarnya. Pebelajar mandiri bukan berarti penyendiri, tapi ia telah mampu berkolaborasi dengan orang lain baik dalam klub atau kelompok belajar informal (MacDougall, 2008). Peranan guru dalam hal ini adalah sebagai konsultan untuk terus memberikan delegasi atau memberdayakan kemampuan belajarnya.

Kemandirian belajar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sikap yang ditunjukkan oleh siswa yang meliputi pengelolaan diri (*self-management*), keinginan untuk belajar (*desire for learning*), dan kontrol diri (*self-control*). Aspek pengelolaan diri meliputi perilaku siswa dalam mencukupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Aspek keinginan belajar meliputi sikap inisiatif dan mampu mengatasi masalah. Kemampuan kontrol diri meliputi sikap percaya diri dan dapat mengambil keputusan.

Kemandirian belajar pada hakekatnya adalah tentang kebebasan, otonomi dan pilihan, di samping juga melakukan proses belajar itu sendiri. Walaupun dalam belajar mandiri siswa memegang peran dan kendali terhadap pembelajaran bukan berarti guru tidak memiliki andil dalam pembelajaran. Guru dalam konteks belajar mandiri mempunyai peran sebagai konsultan yang memberdayakan kemampuan belajar siswa dan membantu pebelajar dalam mengidentifikasi dan mengenali cakupan pilihan yang ada untuk mampu berbuat lebih bagi pebelajar (Brockett, 2006). Guru dituntut efektif dalam pembelajaran sehingga mampu

menjadikan siswanya sebagai pebelajar yang mandiri. Nugraheni (2007) menyatakan bahwa, karakteristik guru efektif antara lain mengakui dan menghargai keunikan masing-masing siswa dengan cara mengakomodasi pemikiran siswa, gaya belajar, tingkat perkembangan, kemampuan, bakat, persepsi diri, serta kebutuhan akademis dan non akademis siswa. Selanjutnya guru yang efektif akan memulai pembelajaran dengan asumsi dasar bahwa semua siswa bersedia untuk belajar dengan sebaik-baiknya.

Perancangan rencana pembelajaran yang baik akan membantu siswa mampu memaksimalkan siswa dalam melakukan *autonomy learning*. Dalam merancang sebuah rencana pembelajaran yang baik perlu dilakukan *sharing* dan diskusi dengan pengajar lain untuk menentukan metode mengajar yang sesuai dengan karakter belajar peserta didik (upayogi, 2017).

Physic Education Technology

Laboratorium biasanya didefinisikan sebagai: (1) tempat yang dilengkapi untuk eksperimental studi dalam ilmu pengetahuan atau untuk pengujian dan analisa; tempat memberikan kesempatan untuk bereksperimen, pengamatan, atau praktek dalam bidang studi, atau (2) periode akademis disisihkan untuk laboratorium bekerja. Sebuah laboratorium virtual didefinisikan sebagai lingkungan yang interaktif untuk menciptakan dan melakukan eksperimen simulasi: taman bermain untuk bereksperimen. Ini terdiri dari domain dependent program simulasi, unit

eksperimental disebut objek yang mencakup file data, alat yang beroperasi pada benda-benda, dan buku referensi.

Laboratorium virtual merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mendukung system praktikum yang berjalan secara konvensional. laboratorium virtual ini biasa disebut dengan *Virtual Laboratory* atau V-Lab. Diharapkan dengan adanya laboratorium virtual ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa khususnya untuk melakukan praktikum baik melalui atau tanpa akses internet sehingga siswa tersebut tidak perlu hadir untuk mengikuti praktikum di ruang laboratorium. Hal ini menjadi pembelajaran efektif karena siswa dapat belajar sendiri secara aktif tanpa bantuan instruktur ataupun asisten seperti sistem yang berjalan. Dengan format tampilan berbasis web cukup membantu siswa untuk dapat mengikuti praktikum secara mandiri (Puspita dan Yamin, 2008).

Laboratorium Virtual adalah berupa software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Laboratorium Virtual diperlukan untuk memperkuat pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Laboratorium Virtual bukanlah pengganti tetapi bagian dari Laboratorium riil yang digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Laboratorium Virtual mungkin tidak perlu komprehensif, namun pada prinsipnya adalah bentuk upaya pengintegrasikan TIK dalam kurikulum

pembelajaran IPA dengan tujuan: (1) memberikan alat kepada siswa untuk bekerja dalam IPA; (2) memberikan kesempatan kepada siswa dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang IPA, bila dibandingkan dengan pengajaran konvensional yang telah diperolehnya; (3) mendorong siswa untuk mengungkap permasalahan IPA dalam cara yang sama dengan bagaimana para ahli bekerja dalam konteks penelitiannya.

Perkembangan Laboratorium Virtual di dunia sangat cepat. Saat ini mayoritas Laboratorium Virtual terbesar sudah terpasang berbasis *web* atau *online*, tetapi banyak juga yang masih dikembangkan secara offline. Dengan semakin banyaknya Laboratorium Virtual yang bisa diakses secara gratis atau bahkan bisa *download*.

Salah satu laboratorium virtual yang berkembang dan banyak digunakan saat ini adalah Physics Education Technology (PhET). PhET menyediakan simulasi yang menyenangkan, gratis, interaktif, ilmu pengetahuan berbasis penelitian dan matematika. Physics Education Technology (Phet) merupakan simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis, berbasis riset yang diberikan secara gratis. Dengan pendekatan berbasis-riset yang menggabungkan hasil penelitian sebelumnya memungkinkan para siswa untuk menghubungkan fenomena kehidupan nyata dan ilmu yang mendasarinya, pada akhirnya memperdalam pemahaman dan meningkatkan minat mereka terhadap Sains.

Di dalam penyampaian materi pembelajaran, guru pastinya akan lebih terbantu dengan menggunakan media pembelajaran. Bagaimana menggunakan PhET. PhET bisa digunakan secara *online* dan juga bisa digunakan secara *offline*. Secara *online* tentu guru harus punya koneksi internet ketika mengajar. PhET juga bisa digunakan secara *offline* yaitu dengan menginstal Program PhET pada laptop.

Khusus untuk mata pelajaran Fisika, guru sudah terbantu dengan adanya media pembelajaran berupa animasi yang telah disediakan oleh *website* khusus yaitu situs PhET. PhET digunakan untuk membantu siswa memahami konsep visual, simulasi. PhET menganimasikan besaran-besaran dengan menggunakan grafis dan kontrol intuitif seperti klik dan tarik, penggaris dan tombol. Dan untuk lebih mendorong eksplorasi kuantitatif, simulasi juga menyediakan instrumen pengukuran seperti penggaris, stopwatch, voltmeter dan termometer. Pada saat alat-alat ukur digunakan secara interaktif, hasil pengukuran akan langsung ditampilkan atau dianimasikan, sehingga secara efektif akan menggambarkan hubungan sebab-akibat dan representasi terkait dari sejumlah parameter percobaan seperti gerak benda, grafik, tampilan angka dan sebagainya.

Finkelstein, *et al.* (2004) telah melakukan pengujian efek simulasi komputer sebagai pengganti laboratorium nyata dalam pembelajaran fisika di kelas. Simulasi yang digunakan adalah simulasi arus listrik DC dan dibandingkan dengan menggunakan

peralatan laboratorium nyata. Mahasiswa dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan simulasi komputer, kelompok yang menggunakan laboratorium nyata dan kelompok yang sama sekali tidak menggunakan laboratorium. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan simulasi komputer memiliki pemahaman yang paling unggul secara konseptual dan dapat menerangkan bagaimana sirkuit listrik yang sebenarnya bekerja.

Pada tahun berikutnya, Finkelstein, *et. al.* Melanjutkan penelitian serupa dengan perlakuan kelompok yang berbeda. Mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mahasiswa yang menggunakan simulasi PhET dan mahasiswa yang menggunakan peralatan laboratorium nyata. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa efek belajar dengan simulasi PhET tetap memberikan hasil yang menakjubkan (Finkelstein *et. al.*, 2005).

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap masalah dalam penelitian ini. Sugiyono 2012 menyatakan penelitian kuantitatif digunakan pada realitas/gejala/fenomena yang dapat teramati dan terukur. Penelitian yang dilakukan ini ingin mengungkap fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan yang terkait dengan tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap masalah yang secara rinci dan

jelas tentang kemandirian belajar mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Konsep Dasar IPA II.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) STKIP Citra Bakti yang beralamat di Jl. Bajawa - Ruteng, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

C. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PGSD STKIP Citra Bakti yang mengikuti mata kuliah Konsep Dasar IPA II pada semester II dan Semester IV yang berjumlah 90 mahasiswa. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa PGSD STKIP Citra Bakti yang mengikuti mata kuliah Konsep Dasar IPA II

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kemandirian belajar dilakukan dengan metode kuesioner dengan memberikan angket yang telah disediakan kepada mahasiswa yang sebelumnya subjeknya telah ditentukan. Penskoran dengan model skala likert yang telah ditetapkan yaitu: SL (Selalu) skor 5, SR (Sering) skor 4, KD (Kadang-kadang) skor 3, J (Jarang) skor 4, TP (Tidak Pernah) skor 1.

E. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala 5 teoritik, untuk menentukan klasifikasi skala kemandirian siswa menurut masing-masing dimensi kemandirian belajar. Tabel 1 menunjukkan skala penilaian pada skala lima teoritik menurut Koyan (2012).

Tabel 1. Skala Penilaian atau kategori/ Klasifikasi pada skala lima Teoritik

Rentang Skor	Klasifikasi
$Mi + 1,5 SDi - < Mi + 3,0 SDi$	Sangat tinggi
$Mi + 0,5 SDi - < Mi + 1,5 SDi$	Tinggi
$Mi - 0,5 SDi - < Mi + 0,5 SDi$	Sedang
$Mi - 1,5 SDi - < Mi - 0,5 SDi$	Kurang
$Mi - 3,0 SDi - < Mi - 1,5 SDi$	Sangat kurang

(Koyan, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui angket dan wawancara, diperoleh data mengenai kemandirian belajar yang meliputi pengelolaan diri (*self-management*), keinginan untuk belajar (*desire for learning*), dan kontrol diri (*self-control*). Aspek pengelolaan diri meliputi perilaku siswa dalam mencukupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab

atas tindakannya. Aspek keinginan belajar meliputi sikap inisiatif dan mampu mengatasi masalah. Kemampuan kontrol diri meliputi sikap percaya diri dan dapat mengambil keputusan.

Berdasarkan analisis data diperoleh tingkat kemandirian belajar mahasiswa. Kemandirian belajar mahasiswa dalam belajar konsep dasar IPA II menggunakan

simulasi PhET termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 5 orang (6% mahasiswa), kategori Tinggi 45 orang (50% mahasiswa), kategori sedang sebanyak 38

orang (42% mahasiswa), dan berkategori kurang sebanyak 2 orang (2% mahasiswa). Hasil analisis data kemandirian belajar ditunjukkan pada Grafik 1.

Grafik 1. Tingkat Kemandirian Belajar

Berdasarkan Grafik 1 terlihat 45 mahasiswa memiliki kualifikasi kemandirian belajar tinggi. 35 mahasiswa memiliki kualifikasi kemandirian belajar sedang. Hal ini menunjukkan masih cukup banyak mahasiswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang sedang meskipun sudah berada di tingkat perguruan tinggi yang memiliki *privilege*. Hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kemandirian belajar mahasiswa berada pada kategori sedang dalam matakuliah Konsep Dasar IPA II yang menggunakan simulasi PhET. Faktor yang menjadi penyebab adalah (1) waktu belajar dirumah yang kurang karena harus membantu orang tua berkebun, (2) keenganan mahasiswa untuk mengulang pembelajaran yang telah dibahas dikampus, (3) keenganan mahasiswa mencari terlebih dahulu materi yang akan diajar pada saat perkuliahan, (4) kelemahan mahasiswa

dalam beradaptasi dengan teknologi, (5) kekurangan sarana berupa buku pegangan dan laptop atau komputer, (6) aplikasi PhET yang tidak bisa dijalankan di beberapa versi *Windows 10*, (7) padatnya aktivitas mahasiswa dikampus membuat mahasiswa sering melupakan tugas yang telah diberikan, dan (8) karakter mahasiswa yang masih kurang dalam hal tanggung jawab menyelesaikan *study* dengan baik.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan 4 aspek dasar penyebab tingkat kemandirian belajar dalam kategori sedang yaitu (1) kemampuan manajemen waktu yang kurang, (2) kurangnya rasa tanggungjawab pribadi mahasiswa, (3) kurangnya sarana belajar yang mendukung, dan (4) tidak sinkronnya beberapa simulasi dalam program PhET dengan beberapa versi dari *Windows 10*.

Data tentang aspek-aspek kemandirian belajar menunjukkan kelemahan dalam aspek mampu mengatasi masalah dan aspek dapat mengambil keputusan dalam

memilih. Data kualifikasi tiap aspek-aspek kemandirian belajar ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Aspek-Aspek Kemandirian Belajar Mahasiswa

Dimensi	Aspek	Kualifikasi (%)				
		ST	T	S	K	SK
Pengelolaan diri (<i>Self-Management</i>)	Mencukupi Kebutuhan Sendiri	8	62	28	2	
	Bertanggung Jawab Atas Tindakannya	18	60	21	1	
Keinginan untuk Belajar (<i>Desire for Learning</i>)	Memiliki Inisiatif	16	62	17	4	1
	Mampu Mengatasi Masalah	2	36	57	2	3
Kontrol Diri (<i>Self-Control</i>)	Percaya Diri	7	56	36	1	1
	Dapat Mengambil Keputusan Dalam Memilih	1	28	60	10	1

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dimensi pengelolaan diri rata-rata berada pada kualifikasi Tinggi. Pada aspek mencukupi kebutuhan sendiri, sebesar 62% mahasiswa berada pada kualifikasi tinggi, 8% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat tinggi, 28% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, dan 2% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang. Pada aspek bertanggung jawab atas tindakannya sebesar 18% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat tinggi, 60% mahasiswa berada pada kualifikasi tinggi, 21% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, dan 1% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang.

Rata-rata kualifikasi pengelolaan diri untuk aspek mencukupi kebutuhan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya berada pada kategori tinggi, namun cukup besar mahasiswa berada pada kategori

sedang dan bahkan masih ada mahasiswa yang berada pada kategori kurang. Menurut hasil observasi dan wawancara mahasiswa yang berada pada kategori kurang disebabkan karena kurang bisa mengatur waktu dan kurang bertanggung jawab atas dirinya. Mahasiswa merasa enggan untuk berusaha lebih keras lagi mencoba setiap simulasi yang ada di aplikasi PhET. Simulasi yang dicoba hanya sebatas simulasi yang telah diterangkan pada saat kuliah.

Dimensi keinginan untuk belajar rata-rata berada pada kualifikasi tinggi. Pada aspek memiliki inisiatif, sebesar 16% mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi, 62% mahasiswa berada pada kualifikasi tinggi, 17% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, 4% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang, dan 1% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat

rendah. Pada aspek mampu mengatasi masalah, sebesar 2% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat tinggi, 36% mahasiswa berada pada kualifikasi tinggi, 57% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, 2% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang, dan 3% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat kurang.

Pada aspek memiliki inisiatif masih banyak mahasiswa yang berada pada kualifikasi sedang dan bahkan ada mahasiswa yang terkategori sangat kurang. Pada aspek mampu mengatasi masalah menunjukkan rata-rata mahasiswa berada pada kualifikasi sedang dan 3% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat kurang. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan keinginan mahasiswa untuk mencoba teknologi baru masih rendah. Mahasiswa cenderung takut mencoba-coba sebuah teknologi karena takut merusak komputer atau laptopnya. Kurang keinginan bertanya pada teman saat simulasinya tidak dapat dijalankan pada laptopnya. Keinginan mencoba-coba simulasi-simulasi diluar materi konsep dasar IPA juga kurang. Mahasiswa cenderung pasif jika tidak diarahkan secara terus menerus. Saat mahasiswa dihadapi dengan masalah laptop yang tidak *support* dengan aplikasi PhET, mahasiswa lebih memilih diam saja. Belum ada keinginan untuk bertanya pada teman, tidak ada usaha meminjam dan ikut belajar dengan laptop temannya yang bisa digunakan. Mahasiswa juga tidak berinisiatif untuk menginstal ulang laptopnya dengan versi *windows* yang *support* terhadap aplikasi PhET.

Dimensi kontrol diri rata-rata berada pada kualifikasi sedang. Pada aspek percaya diri, sebesar 7% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat tinggi, 56% mahasiswa berada pada kualifikasi tinggi, 36% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, 1% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang, dan 1% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat kurang. Pada aspek dapat mengambil keputusan untuk memilih, sebesar 1% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat tinggi, 28% mahasiswa berkualifikasi tinggi, 60% mahasiswa berada pada kualifikasi sedang, 10% mahasiswa berada pada kualifikasi kurang, dan 1% mahasiswa berada pada kualifikasi sangat kurang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mahasiswa masih kurang percaya diri dalam menyampaikan tanggapan saat sesi diskusi. Mahasiswa juga cenderung enggan bertanya walaupun belum terlalu paham. Alasan yang banyak terlontar adalah malu untuk bertanya, malu terlihat tidak tahu, dan tidak berani jika ditanyakan balik oleh pengajar. Malu untuk bertanya bisa disebabkan oleh dua faktor, pertama karena tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan pertanyaan dan kedua karena kurangnya motivasi untuk menambah pengetahuan. Sebagian mahasiswa sering membandingkan dirinya dengan temannya yang sering bertanya dan aktif di kelas, ia merasa sudah ada yang menjawab atau sudah ada yang bertanya maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain faktor malu dan perbandingan diri, kesiapan mahasiswa dalam mengikuti

perkuliahan juga berpengaruh. Rata-rata hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang aspek percaya dirinya berkategori sedang kebawah, kurang mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahan. Persiapan diri yang dimaksud adalah belajar terlebih dahulu materi yang akan dibahas saat perkuliahan. Berlawanan dengan hal itu, beberapa mahasiswa menunjukkan gejala yang mengejutkan. Beberapa mahasiswa yang berkualifikasi percaya diri sedang memiliki nilai Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir Semester yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berada pada kualifikasi tinggi.

Pada aspek dapat mengambil keputusan untuk memilih, rata-rata kualifikasi mahasiswa masih kategori sedang. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran diri mahasiswa tentang pentingnya menambah ilmu. Hasil observasi menunjukkan saat pengajar telat datang mahasiswa sebagian besar mengobrol dengan temannya. Tugas juga lebih banyak yang mengumpul tidak tepat waktu dengan alasan ada kesibukan lain, alasan lupa, dan alasan sakit. Aspek dapat mengambil keputusan ini juga cenderung dipengaruhi oleh kemampuan menganalisis masalah dan kemampuan menyimpulkan sebuah masalah. Jika mahasiswa belum bisa menganalisis sebuah masalah dan tidak bisa menyimpulkan sebuah masalah maka mahasiswa tidak akan bisa memilih keputusan yang harus diambil. Mahasiswa cenderung tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Terlalu banyak

ketakutan dalam dirinya daripada keinginan untuk mencoba terlebih dahulu.

Mahasiswa yang memiliki kemandirian dalam belajar mampu mengontrol dirinya sendiri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki motivasi untuk belajar. Aspek yang sangat perlu dikembangkan dalam diri mahasiswa adalah kontrol diri. Hasil wawancara menunjukkan pembelajaran melalui simulasi PhET membuat mahasiswa termotivasi untuk belajar karena mampu memvisualisasikan berbagai percobaan yang bersifat abstrak. Simulasi PhET juga bisa membantu menurunkan miskonsepsi mahasiswa seperti penentuan sudut datang dan sudut pantul, penentuan sudut simpangan pada percobaan bandul sederhana, dan konsep titik setimbang. Media pembelajaran yang memberikan keleluasaan belajar secara mandiri untuk menemukan konsep yang bisa dipelajari perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Mahasiswa harus diberikan kesempatan yang luas untuk mencari dan memilih sendiri kompetensi yang ingin dikembangkannya. Mahasiswa dapat berlatih sendiri untuk mendapat kompetensi tersebut melalui fasilitas pengajar berupa pemberian media pembelajaran yang tepat. Media pembelajaran membuat semua kegiatan pembelajaran tidak lagi bergantung pada kehadiran seorang pengajar secara langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa memiliki kualifikasi kemandirian belajar tinggi dalam mengikuti perkuliahan menggunakan aplikasi PhET. Dimensi kemandirian belajar yang masih perlu perhatian khusus adalah kontrol diri. Sebagian besar mahasiswa masih memiliki kepercayaan diri yang sedang dan kemampuan mengambil keputusan saat dihadapkan dalam pilihan masih tergolong sedang. Kemandirian belajar dapat dikembangkan melalui bantuan media pembelajaran yang tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat mampu memberikan pelajar peluang untuk melakukan pembelajaran tanpa bantuan tutor atau pengajar.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, perlu dikembangkannya dimensi kontrol diri pada mahasiswa karena dimensi ini masih sangat lemah pada sebagian besar diri mahasiswa. Kedua, perlu dikembangkannya media pembelajaran lain yang lebih memudahkan mahasiswa belajar secara mandiri. Ketiga, perlu dikembangkannya kompetensi bertanya pada diri mahasiswa, karena masih lemahnya kemampuan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Keempat, perlu dikembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis masalah dan menyimpulkan masalah. Kelima, perlu

dilakukan kajian lebih mendalam hubungan antara kemampuan bertanya, menganalisis masalah, dan menyimpulkan masalah, dengan kemandirian belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brockett, R. G. 2006. Self-directed learning and the paradox of choice. *International Journal of Self-Directed Learning*. 3(2). 27-33.
- Darma, K. 2007. Pengaruh model pembelajaran konstruktivisme terhadap prestasi belajar matematika terapan pada mahasiswa Politeknik Negeri Bali. *Laporan Penelitian*. Politeknik Negeri Bali.
- Finkelstein, N. D., Perkins K. K., Adams W. K., Kohl P. B., & Podolefsky N. S. 2004. Can Computer Simulations Replace Real Equipment in Undergraduate Laboratories?. *Physics Education Research Conference*. 790. 101-104.
- Finkelstein, N. D., Perkins, K. K., Adams, W. K., Kohl, P. B., Reid, S., LeMaster, R., & Podolefsky, N. S. 2005. When Learning About the Real World Is Better Done Virtually: A Study of Substituting Computer Simulations for Laboratory Equipment. *Physics Education Research*. 1(1). 1– 8.
- Koyang, I W. 2012. *Statistik Pendidikan Teknik Analisis Data*. Singaraja:

Universitas Pendidikan Ganesha
Press.

Journal of Self-Directed Learning.
4(1). 53-64.

- MacDougall, M. 2008. Ten tips for promoting autonomous learning and effective engagement in the teaching of statistics to undergraduate medical students involved in short-term research projects. *Journal of Applied Quantitative Methods.* 3(3). 223-240.
- Muslimin. 2008. Belajar mandiri. Tersedia pada <http://musculi-kaltim08.blogspot.com/2008/10/belajar-mandiri.html>. Diakses tanggal 19 Desember 2016.
- Nugraheni, E. 2007. Student centered learning dan implikasinya terhadap proses pembelajaran. *Jurnal Pendidikan.* 8(2). 1-10.
- Puspita, R. & Yamin, M. (2008) Sistem informasi aplikasi virtual lab pada laboratorium sistem informasi universitas gunadarma. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008).* ISSN 1411-6286
- Ricard, B. R. 2007. Self-directed learning: A process perspective. *International Journal of Self-Directed Learning.* 4(1). 53-64.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Suarbawa, J. 2008. Pengaruh model pembelajaran konstruktivisme 4 siklus terhadap hasil belajar K3 dan psikologi industri. *Jurnal Teknodik.* Volume XII, No. 1 Juni 2008.
- Sudjana, N. 2006. *Cara Belajar Siswa Aktif.* Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Sunarto. 2008. Kemandirian belajar. Tersedia pada <http://banjarnegarambs.wordpress.com/2008/09/10/kemandirian-belajar-siswa/>. Diakses tanggal 2 Januari 2017.
- Suparno, P. 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.* Yogyakarta: Kanisius.
- Tirtarahardja, U. & Sulo, L. 2005. *Pengantar Pendidikan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Upayogi T. I. N. 2017. Peningkatan kemampuan guru menerapkan pendekatan saintifik melalui lesson study. *Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran (Pijar Nusantara).* 2 (2):
- Utomo, J. 2007. *Membangun Harga Diri.* Jakarta: Gramedia.